

**“МЕТАЛЛОРГАНИК ЮҚОРИ МОЛЕКУЛАЛИ
БИРИКМАЛАР СОҲАСИДАГИ ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАРНИНИГ ИННОВАЦИОН ЕЧИМЛАРИ”**

**Халқаро илмий-амалий онлайн-конференция
Ўзбекистон Республикаси Тошкент ш. 28 май 2021 йил.**

**“ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ”**

**Международная научно-практическая онлайн-конференция
Республика Узбекистан г. Ташкент 28-мая 2021 г.**

**“INNOVATIVE SOLUTIONS TO CURRENT PROBLEMS IN
THE FIELD OF HIGHMOLECULAR METALLOORGANIC
COMPOUNDS”**

**International scientific and practical online-conference
The Republic of Uzbekistan Tashkent city May 28, 2021**

Uzkimyosanoat
АКЦИЈАДОРЛИК ЖАМИАТИ

**TOSHKENT KIMYO
TEXNOLOGIYA
ILMIY-TADQIQOT
INSTITUTI**

PART-III

ТОШКЕНТ

ISBN 978-9943-7435-8-8

9 789943 743588

PART-III

**“ЎЗКИМЁСАНОАТ” АЖ
“ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ
ИНСТИТУТИ” МЧЖ**

**АО “УЗКИМЁСАНОАТ”
ООО “ТАШКЕНТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ”**

**JSC “UZKIMYOSANOAT”
“TASHKENT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF
CHEMICAL TECHNOLOGY” LTD**

**“МЕТАЛЛО ОРГАНИК ЮҚОРИ МОЛЕКУЛАЛИ
БИРИКМАЛАР СОҲАСИДАГИ ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАРНИНИГ ИННОВАЦИОН ЕЧИМЛАРИ”
Халқаро илмий-амалий онлайн-конференция
Ўзбекистон Республикаси Тошкент ш. 28 май 2021 йил.**

**“ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ”
Международная научно-практическая онлайн-конференция
Республика Узбекистан г. Ташкент 28-мая 2021 г.**

**“INNOVATIVE SOLUTIONS TO CURRENT PROBLEMS IN
THE FIELD OF HIGHMOLECULAR METALLOORGANIC
COMPOUNDS”
International scientific and practical online-conference
The Republic of Uzbekistan Tashkent city May 28, 2021**

Тошкент–2021

МИС ФТАЛОЦИАНИН ПИГМЕНТИНИНГ ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ

¹Юсупов М.О., ²Бекназаров Ҳ.С., ²Джалилов А.Т.,
¹Раҳмонов Д.Д.

¹Наманган муҳандислик-технология институти

²Тошкент кимё – технология илмий-тадқиқот институти

e-mail: muz.yusupov90@gmail.com

Қадим асрлардан бўёқлар инсонлар томонидан қурилиш соҳаларида, тола текстил маҳсулотларни бўяшда, декоратив безак беришда турли органик ва ноорганик пигментлардан фойдаланиб келинган. Органик фталоцианин пигментлари юқори интензивлиги, ёрқинлиги, активлиги билан бошқа пигментлардан фарқланиб туради[1].

1935 йилда фталоцианин пигментлари аввал бўёқ сифатида ишлатилмасдан тўғридан-тўғри пигмент сифатида, биринчи ранг берувчи моддалар сифатида чиқарилган. Бу фталоцианин ранг бериш тарихи бошқа кўплаб пигментлардан анча фарқ қиладиган жиҳатлардан биридир. Тўғридан-тўғри субмикрон кукунлари шаклида бирикиш реакцияси натижасида олинадиган азо пигментлардан фарқли ўлароқ, фталоцианинлар органик эритувчиларда эритувчи муҳитида синтезланади. Одатда фталоцианин пигментининг заррачалари ўлчами тахминан 100 нм. Фталоцианин пигментлари асосан кўк ва яшил ранг бериш кучи юқори ва ёруғлик, об-ҳаво, кимёвий моддалар ва эритувчиларга нисбатан барқарорлиги ҳамда нисбатан арзонлиги билан ажралиб туради. Фталоцианин пигментлари бўёқ ва қоплама материаллари, пластмассалар, нашриёт матбаа ва бошқа ранг берувчи соҳаларига мос келади. Фталоцианин комплекслари элементлар даврий жадвалнинг деярли барча металлари билан синтез қилинган[2].

Синтезлашда 500 мл сиғимли юқори ҳароратга, кислотага чидамли нержавикадан тайёрланган маҳсус идишга 8 г (0,05 мол) мис(II) сульфат, 6 г (0,1 мол) карбамид, 29,4 г (0,2 мол) фталимид, фталимид массасига нисбатан 1% миқдорда катализатор сифатида аммоний гептамолибдат кўшиб гомоген (оч ҳаво ранг) ҳолатга келгунича аралаштирилади. Реакция 3 соат давомида қиздирувчи

печда 280 °С гача қиздирилади. Кейин ҳосил бўлган кукунсимон реакцион аралашма 50 °С гача совутилиб 85% ли сулфат кислотада эритилади. Эриган маҳсулотга қайноқ сув кўшилиб аралаштирилади. Бунда реакцияга киришмай қолган бошланғич маҳсулотлар ҳамда оралик маҳсулотлар эриб чиқади. Ҳосил бўлган CuPc пигменти чўкмага тушади. Чўкмага тушган фталоцианин пигментини Бюхнер воронкасида филтрлаб, бир неча маротаба дистилланган сув билан ювиб олинади. Ювиб олинган маҳсулот печда 50 °С ҳароратда қуритилади. Олинган маҳсулот унуми 85 % ни ташкил қилади.

Олинган дериватограмма расмда келтирилган бўлиб, у 4 та эгри чизикдан иборат. Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи (ДТГА) (2-эгри чизик) таҳлили шуни кўрсатадики, ДТГА эгри чизиғи асосан 2 та интенсив парчаланадиган температура оралиғида амалга ошади. 1-парчаланадиган оралик 50-123 °С температурага, 2-парчаланадиган оралик эса 130-480 °С температурага мос келади.

1-расм. CuPc пигментининг дериватограммаси.

1-Температура эгри чизиғи; 2- динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи (ДТГА); 3- динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғининг ҳосиласи (ДТГП); 4-ДСК эгри чизиғи.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2- парчаланадиган ораликда интенсив парчаланиш жараёни содир бўлади. Бу ораликда

парчаланишнинг миқдори, яъни парчаланишнинг 14.95 % амалга ошади.

Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи ва DSK эгри чизиғининг батафсил таҳлили, қуйидаги жадвалга келтирилган.

1-жадвал

CuPc пигментининг ДТГА ва DSK эгри чизиғинатижалари таҳлили

№	Температура, °C	Йўқотилган масса, мг (24)	Йўқотилган масса, %	Сарфланадиган энергия миқдори ($\mu V \cdot s / mg$)
1	50	23,903	1,802	2,45
2	100	23,30	2.68	1,91
3	200	22,90	3.92	3,09
4	300	22,36	5.08	4,08
5	400	21,96	11,10	5,93
6	500	21,16	14.68	6,07

Бу дериватограф тадқиқотлар натижасида кўринадиги асосий масса йўқолиши 2-парчаланишда 150-470 °C оралиғида кечади унда асосий массанинг 14 % яъни массанинг 3,42 мг йўқолади. 1-парчаланиш 50-150 °C да амалга ошади бунда массанинг йўқотилиши деярли содир бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. М.О. Юсупов, Х.С. Бекназаров, А.Т.Тиллаев, Соттикулов Э.С. // Таркибида мис, азот, фосфор, тутган янги турдаги фталочианин пигментини тадқиқ қилиш. // НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 7-сон Наманган– С.55-61

2. Diesbach H. de Quelques sels complexes des o-dinitriles avec le cuivre et la pyridine / H. de Diesbach, E. von der Weid // Helvetica Chimica Acta. – 1927. – Т. 10 – № 1– Р. 886–888.

Тилавов Э., Муҳамедбаева З.А.	Добавка, интенсифицирующая гидратацию и твердение портландцемента	43
Abdullayeva Z. Sh. Kadirova Sh.A. Hasanov Sh.B.	Mis(II) formiatining natriy asetat bilan kompleks birikmasi sintezi va neytronografik tahlili	45
Юсупов М.О., Бекназаров Ҳ.С., Джалилов А.Т., Раҳмоналиев А.А.	Диамидофосфат темир фталоцианин пигменти синтези.	48
Юсупов М.О., Бекназаров Ҳ.С., Джалилов А.Т., Раҳмонов Д.Д.	Мис фталоцианин пигментининг термик тахлили.	51
Мавлонов Ш.Б.	Depressor additives based on styrene and low molecular polyethylene	54
Холназаров Б.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Ширинов Ш.Д.	Синтез супер водопоглощающий полимерный гидрогель на основе акриловой кислоты и мочевины	56
Тошмаматов Б.М., Тошмухаммедов М.Э. Рахматов А.Р., Набиев Н., Дилмуродов Н.	Маҳаллий биомасса пиролизи ёқилғиларини иссиқлик ва техник параметрларини тадқиқот қилиш	59
Назаров С.И., Ҳамдамов О.О.	N–метакрилоилоксиметилефталимиднинг стирол билан радикал сополимерланиши	61
Eshankulov X.N., Turayev X.X., Umbarov I.A., Jalilov A.T.	Titan (II) oksidining akril kislota bilan hosil qilgan polimer ioniti sintezi	64
Мавлонов Ш.Б., Фозилов С.Ф., Сапашов И.Я.	Юқори зичликли полиэтилен чиқиндилар асосида депрессор присадкалар олиш технологияси	66
Бекназаров Э. М.	Полимерларни қайта ишлашнинг замонавий усуллари ва чиқиндилардан самарали фойдаланишнинг назарий асослари	68
Бекназаров Э. М.	Полимерларни физик-кимёвий модификациялаш	71
Бекназаров Э.М., Лутфуллаев С.Ш.	Иккиламчи полимер чиқиндиларини бирламчи хом ашё билан аралаштириш	73
Бердимбетова Г.Е., Карлыбаева Б.П., Боймирзаев А.С.	Влияние степени очистки цист артеми аральского моря на количественное содержание минеральных веществ в сырье и хитине	76